

Taller Alternativas sostenibles para la recuperación del sector turístico.

Titulo del trabajo: Demostración del potencial cultural artesanal de la Ciudad de Camagüey.

Autores: Thalía Gómez Prieto, (trabajo de tesis de pregrado)
Ing. Otto Antonio del Calvo Penichet.

Institución a la que pertenecen: Facultad de Economía de la Universidad de Camagüey,
Departamento de Turismo

Dirección de correo: thalia.gomez@reduc.edu.cu, otto.delcalvo@gmail.com.cu

Teléfono: 54769149, 53917687

Resumen

Las artesanías en sus variadas manifestaciones representan una alternativa para el desarrollo del turismo cultural y a su vez contribuyen al progreso económico, social y cultural de los pueblos, a través de la artesanía se conoce las particularidades de la historia y desarrollo de las comunidades y nuestra ciudad de Camagüey en especial su zona patrimonial tiene mucho que mostrar de la herencia y creatividad de su arte. El objetivo de la investigación es demostrar el potencial cultural artesanal de la ciudad de Camagüey a través de un inventario del mismo; para ello se estudiaron varias metodologías de autores foráneos y cubanos, que ya había trabajado la temática en sus particulares y se definió un procedimiento que apoyó el trabajo. Se utilizaron técnicas como entrevistas, revisión bibliográfica, trabajo en equipo, observación y otros, mediante los cuales se logró atesorar información suficiente que cubre el objetivo del trabajo investigativo, concluyendo con recomendaciones que lejos de ser asumidas con rigidez pondrán a pensar a aquellos que tienen a su cargo utilizar la misma como un motivo de visita al destino y recrear la oferta con propuestas de productos turísticos que contribuyan a mejorar indicadores de la gestión turística en el territorio, además de motivar a emprendedores turísticos locales a continuar con investigaciones futuras y consecuentes para seguir potenciando la información con otras manifestaciones del arte de las manualidades.

Palabras clave: Artesanías, turismo cultural, Ciudad de Camagüey.